

O Boletim de Conjuntura (BOCA) publica ensaios, artigos de revisão, artigos teóricos e empíricos, resenhas e vídeos relacionados às temáticas de políticas públicas.

O periódico tem como escopo a publicação de trabalhos inéditos e originais, nacionais ou internacionais que versem sobre Políticas Públicas, resultantes de pesquisas científicas e reflexões teóricas e empíricas.

Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do conhecimento.

BOLETIM DE CONJUNTURA

BOCA

Ano II | Volume 3 | Nº 7 | Boa Vista | 2020

<http://revista.ufr.br/boca>

ISSN: 2675-1488

A RESSIGNIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO E O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO CONTEXTO DE PANDEMIA DA COVID-19

Ronualdo Marques¹

Resumo

Com a chegada do coronavírus e o avanço da Covid-19 no Brasil vemos uma série de impactos e efeitos sobre todas as atividades desempenhadas pela população ocasionando no isolamento social e na educação foi preciso repensar como dar continuidade ao ano letivo e garantir uma educação de qualidade e que atenda a demanda do curso escolar. O objetivo desse trabalho é discutir e apresentar dados em relação a organização dos estudantes para dar continuidade do processo ensino aprendizagem mediante as limitações impostas pelo isolamento social no contexto da pandemia provocada pela Covid-19. Para tal, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental, com estudo de caso por meio de questionário fechado pela escala Likert distribuído de forma virtual pelo Formulário Google. Identificou-se que os estudantes diante dessa realidade não estão mediando esforços para poder acompanhar as aulas e atividades online, contudo, é preciso destacar que fatores como motivação, interação física, recursos tecnológicos avançados, bem como retorno imediato para sanar dúvidas e questionamentos durante as aulas são implicações que devem ser pensadas para melhoria num processo de ensino e aprendizagem que atenda a uma educação de qualidade.

Palavras chave: COVID-19; Educação; ensino a distância; isolamento social.

Abstract

With the arrival of the coronavirus and the advancement of Covid-19 in Brazil, we see a series of impacts and effects on all activities performed by the population causing social isolation and education, it was necessary to rethink how to continue the school year and ensure quality education. and that meets the demand of the school course. The objective of this work is to discuss and present data regarding the organization of students to continue the teaching-learning process through the limitations imposed by social isolation in the context of the pandemic caused by Covid-19. To this end, a bibliographic and documentary research was carried out, with a case study through a questionnaire closed by the Likert Scale distributed virtually through the google form. It was identified that students facing this reality are not mediating efforts to be able to follow classes and activities online, however, it is necessary to highlight that factors such as motivation, physical interaction, advanced technological resources, as well as immediate feedback to resolve doubts and questions during classes are implications that must be thought of to improve a teaching and learning process that meets quality education.

Keywords: COVID-19; distance learning; Education; social isolation.

PROLEGÔMENOS

Os impactos negativos da pandemia da COVID-19 se manifestam não apenas em um problema epidemiológico para 215 países atingidos, quase 7,5 milhões de pessoas contaminadas e mais de 421.000 mortos até meados de junho de 2020 (JHU, 2020), mas antes geram um efeito cascata em uma série de atividades humanas frente às respostas de isolamento social vertical e horizontal implementadas pelos diferentes países.

¹ Pedagogo e doutorando em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Email para contato: ronualdo.marques@gmail.com

O agravamento e impacto negativos que o COVID-19 vem causando nas pessoas pelo mundo afora trouxe também muitas dúvidas, medo, insegurança e incertezas etc. Situação que obrigou as autoridades governamentais, tomar diversas ações que fossem eficazes para que houvesse um possível controle da disseminação da doença. Entre uma das medidas apresentadas, corresponde-se ao distanciamento ou ao isolamento social. “O isolamento social é o estado no qual a pessoa tem pouco contato com outras pessoas, tem uma quantidade mínima de contatos sociais e há dificuldade na manutenção e qualidade dos relacionamentos” (NICHOLSON, 2009).

Cabe destacar que essa prática de distanciamento social surgiu com a crise espanhola de 1918 (SOARES, 2020), sendo considerada eficaz e, portanto, comparando-se ao atual momento, importante medida a ser adotada pela população no combate ao novo coronavírus (FARIZA, 2020; LIMA, 2020). Assim, desde a gripe espanhola de 1918, nenhuma outra pandemia influenciou em medidas de isolamento social dessa maneira.

O isolamento social sob orientação por órgãos públicos de saúde possibilita que os indivíduos permaneçam em seus domicílios, evadindo-se apenas em casos realmente necessários. Essa medida repercutiu, logo, no fechamento do comércio, indústria, além de interromper atividades de lazer, teatros, shows etc. E ainda, “unidades escolares, entre elas, creches, escolas, escolas preparatórias e universidades, o que demandou formas alternativas de continuidade ao processo de ensino aprendizagem” (SENHORAS, 2020).

Dentre estes problemas, o sistema educacional merece destaque, uma vez que, em função dessa pandemia, o ensino presencial foi abruptamente privado dos estudantes em seus mais diversos níveis de ensino, pois assim como toda a sociedade, a efeito das políticas públicas de saúde adotadas no país, estão em período de isolamento social, evitando qualquer tipo de aglomeração, como principal medida para reduzir o contágio pelo vírus.

Cabe ressaltar que mesmo em contextos extremos como no contexto da pandemia, o direito à educação está previsto na Constituição Federal (BRASIL, 1988), em seu Art. 205:

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988).

Neste sentido, no atual contexto, o sistema educacional, assim como todas as áreas da sociedade, busca alternativas para se adaptar a nova realidade com alternativas que possam atender a demanda dos envolvidos, “uma vez que ainda não é possível definir quando essa crise será estabilizada e, com isso, a vida da população brasileira poderá seguir o seu fluxo, digamos, normal” (OLIVEIRA; SOUZA, 2020, p. 16).

Nas escolas de Educação básica, a paralização das aulas presenciais trouxeram novos desafios à medida que as estratégias de antecipação de férias, paralisação ou continuidade das atividades por meio do EaD trouxeram impactos abruptos para professores e as famílias, à medida que a educação domiciliar trouxe mudanças para o aprendizado das crianças e dos jovens, eventualmente sobrecarregando os próprios pais no contexto de acompanhamento destas atividades (BURGESS *et al.*, 2020).

As mudanças que ocorreram no processo de ensino e aprendizagem frente o atual contexto da pandemia causada pelo novo coronavírus, levaram a adoção de metodologias alternativas, até então, não adotadas por muitos professores em seus ambientes de ensino. O que fez urgir a necessidade de inovação perante o ato de lecionar, buscando alternativas inovadoras para levar conhecimento aos seus alunos, com o intuito, sobretudo, de prover autonomia aos estudantes no seu processo de aprendizagem (FORMOSINHO; MACHADO; MESQUITA, 2015).

Diante desse contexto de pandemia no Brasil e no mundo em que o crescimento de casos foi e vem gradativamente crescendo no Brasil uma das medidas assumidas pela Secretária Estadual de Educação do Paraná foi a de desenvolver ações como meios alternativos ao processo de ensino e aprendizagem promovendo aulas na modalidade da Educação a Distância (EaD) onde estudantes, professores e todos envolvidos com o processo escolar em isolamento social pudessem ter acesso, e dessa forma dar continuidade ao ano letivo em curso pelos aplicativos Aula Paraná, google classroom com sistemas de aulas e organização de salas de aulas, sendo transmitidos pela TV e pelo YouTube nas redes e canais que foram contratados para prestar o serviço que atingisse o maior número possível da comunidade escolar, dessa forma, buscando minimizar os impactos da pandemia sobre a Educação.

Contudo, mesmo que estas demandas sejam necessárias e urgentes, e quando pensamos em políticas públicas a educação também deve ser prioridades; mas serão totalmente inofensivas se os órgãos e poderes públicos não conhecerem a realidade em que serão aplicadas essas tecnologias e inovações pois estamos falando em um rede estadual de ensino com 399 municípios. Segundo o Anuário Brasileiro de Educação Básica, o Paraná possui 2.151.861 alunos matriculados na Educação Básica (BRASIL, 2019a) e na Rede Estadual de Ensino o estado possui 982,3 mil alunos em escolas estaduais urbanas e 51,7 mil em escolas estaduais rurais, totalizando 1,03 milhão e quando nos referimos aos docentes na rede é de 45,7 mil, dos quais 6 mil em área rural (BRASIL, 2019b).

Dessa forma, é necessário investimento, sobretudo, de políticas públicas que garantam o acesso a tais recursos, provendo o mínimo necessário para a possibilidade de adoção de práticas que foram devidamente comprovadas como eficazes no processo de educação. Caso contrário, se não forem adotadas medidas essenciais para a continuidade dos estudos, seja em momentos adversos, ou não,

permanecerá a existência de barreiras educativas que irão provocar o afastamento e assim a marginalização de uma sociedade (CUNHA; HENRIQUES; ARAÚJO, 2016).

As mudanças emergentes que ocorreram no processo de ensino frente o atual contexto da pandemia causada pelo novo coronavírus, levaram a adoção de metodologias, até então, não adotadas por muitos professores em seus ambientes de ensino. O que fez urgir a necessidade de inovação perante o ato de lecionar, buscando alternativas inovadoras para levar conhecimento aos seus alunos, com o intuito, sobretudo, de prover autonomia aos estudantes no seu processo de aprendizagem (FORMOSINHO; MACHADO; MESQUITA, 2015).

Diante desse contexto, esse estudo teve por objetivo investigar com estudantes do 3º ano do Ensino Médio “Qual a relação, concepções, organização e realidade para dar continuidade no processo ensino aprendizagem mediante as limitações impostas pelo isolamento social?”

PARADIGMAS NO SISTEMA EDUCACIONAL ALIADA PELA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD): DILEMAS FRENTE AO CONTEXTO DA COVID-19

Apesar do avanço tecnológico pela qual a sociedade passou – e vem passando continuamente, sabe-se que, historicamente, a educação, mesmo com a modalidade da educação a distância, se configura como uma área que demanda o contato diário, presencial.

Essa demanda é exigida não só por força de lei como, por exemplo, o que está previsto no inciso I do Art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, acerca da obrigatoriedade do cumprimento dos duzentos dias letivos: “a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver” (BRASIL, 1996), mas também porque, digamos, é a melhor maneira – inclusive, tradicionalmente falando – de repassar os conteúdos programáticos para os estudantes.

Frente à atual crise, o Governo Federal divulgou a medida provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, estabelecendo normas excepcionais para as regras estabelecidas nos dispositivos legais flexibilizando, por exemplo, a obrigatoriedade do cumprimento de, no mínimo, duzentos dias de efetivo trabalho escolar.

Pera (2020) destaca que, por meio dessa MP, tanto as escolas da educação básica quanto as instituições de ensino superior poderão fazer a distribuição da carga horária em um período diferente dos 200 dias letivos previstos em legislação.

O Art. 1º da MP nº 934 (2020) destaca:

O estabelecimento de ensino de educação básica fica dispensado, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, [...], desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino.

Dessa forma, a Educação a Distância (EaD) foi a possibilidade mais viável para dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem e considerada uma alternativa para atenuar tais impactos, em função do distanciamento social que tem sido utilizado como principal medida de combate ao vírus.

Sobre a EaD, o Art. 1º do Decreto nº 9.057 (2017) ressalta:

Art. 1º [...] considera-se educação a distância a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos.

Ao ponderarmos sobre o atual momento da COVID-19 e a educação na era da tecnologia onde tudo está disponível a partir de um simples clicar em aparelhos que dominam boa parte dos nossos dias, vale refletir nas palavras de Hunt e Callari (2010) que “vivemos em um momento histórico em que o mundo virtual tem um peso cada vez mais significativo no mundo real” (HUNT; CALLARI, 2010, p. 15).

Pedrosa (2020) afirma que é necessário que a tecnologia na educação não seja vista como apenas um objeto ou ferramenta auxiliar no processo de ensino, mas como um instrumento de intervenção na construção de uma sociedade igualmente democrática, capaz de produzir pensamentos críticos e intervir em certos determinantes. (SANTOS JOAQUIM; PESCE, 2016). No entanto, tamanho impacto transformador somente poderá ser observado caso haja políticas públicas eficazes para sua implementação com equidade, igualdade, responsabilidade e planejamento.

Ao pensar no atual contexto em que a educação está diante de um momento de muitas incertezas, nos deparamos por outro lado também com uma realidade em que “a educação brasileira vem sofrendo cortes, falta de investimentos constantes e o sucateamento tornando cada dia mais a educação obsoleta e precária, porém o país enfrenta diversos novos problemas na educação em função das paralisações por conta do novo coronavírus, SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19” (LUIGI; SENHORAS, 2020; MARANHÃO; SENHORAS, 2020).

Nessa perspectiva, Carlini e Tarcia (2010) ressaltam que a EaD se refere a uma modalidade de educação na qual tanto os professores quanto os estudantes aprendem ou ensinam mesmo estando em locais distintos seja durante todo ou em grande parte do tempo. Porém, apesar dessa possível viabilidade, várias questões precisam ser consideradas para que essa alternativa seja efetiva para todos

os estudantes, o que é um desafio enorme, especialmente considerando que muitos estudantes não possuem acesso aos recursos tecnológicos a ser utilizados nesse contexto de isolamento social (OLIVEIRA; SOUZA, 2020, p. 20). Dessa forma, é importante ressaltar que as questões sociais, econômicas e culturais dos alunos, também influenciam diretamente nos resultados da aprendizagem.

Para além dessas questões e atreladas ao processo de implementação de tal alternativa diante do contexto da pandemia pelo COVID-19, cabe destacar que outros elementos merecem reflexão, dentre eles a formação inicial e continuada de professores para a atuação na educação a distância e a adequação do sistema de avaliação em função da modalidade de ensino em um período relativamente curto para se entrar em ação. Nesse sentido, Kenski (2010) enfatiza que a EaD pode ser considerada uma cultura escolar diferenciada, exigindo novos mecanismos para o acompanhamento da avaliação da aprendizagem pelos estudantes.

Assim, os professores devem estar atentos e conscientes acerca do que afirma Schon “existem situações conflitantes, desafiantes, que a aplicação de técnicas convencionais, simplesmente não resolve problemas” (SCHON, 1997, p. 21). A mediação pedagógica quanto essas tecnologias fazem toda diferença, pois mais do que saber utilizar esses recursos, é saber como usá-los de forma dialética e em prol da educação.

Dessa forma, um elemento a se ponderar é a qualidade da relação entre professor e aluno na modalidade EaD visto a resposta as necessidades individuais demanda mais tempo, atenção, prontidão, afetividade etc. Caldeira (2013) enfatiza que o dia a dia em sala de aula está repleto de acontecimentos significativos, não só na vida do professor, mas também na do estudante, que no ensino a distância pode ocasionar prejuízos para essa relação.

Destaca-se que essa relação professor-estudante é essencial, inclusive, para sanar muitos dos problemas de aprendizagem dos estudantes que podem em alguns casos estar atrelados à metodologia utilizada pelo professor, que geralmente é presença marcante no processo de avaliação definido por este (OLIVEIRA; SOUZA, 2020, p. 21).

Nesse ínterim, Caldeira (2013) ressalta que as manifestações de afeto, que muitas vezes estão presentes na relação professor-estudante, podem contribuir tanto para o aprendizado do estudante quanto para a evolução do professor como educador.

Porém, como essa relação, em sala de aula, não existirá, em função da necessidade de distanciamento social para o combate ao novo coronavírus, os professores deverão estar cientes e interessados em entender o atual contexto, assim como em contribuir para atenuar os impactos dessa crise, mesmo sem o acesso aos métodos que, tradicionalmente, estava acostumado a utilizar.

METODOLOGIA

Esse estudo foi realizado no Colégio Estadual Professor Narciso Mendes em Curitiba - PR, onde foram convidados os 89 estudantes do 3º ano do Ensino Médio de 2020.

Com o intuito de responder ao problema inicialmente levantado neste trabalho, bem como aos objetivos que foram definidos em consideração ao fato de se precisar conhecer de forma fundamentada as características do caso estudado, utilizou-se a metodologia qualitativa (GIBBS, 2009), no formato de estudo de caso (YIN, 2001).

A adequação do estudo de caso para esta pesquisa “contribui, de forma inigualável, para a compreensão que temos dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos” (YIN, 2001, p. 21) e que tem aplicação em diferentes áreas do saber, sendo uma investigação empírica. Para este autor, o estudo de caso permite uma investigação para se preservar as características abrangentes e significativas dos eventos da vida real.

Para a coleta de dados utilizou-se como instrumento o questionário fechado baseado na escala Likert onde foi distribuído aos estudantes pelo “Formulário Google” onde estes de forma objetiva pudessem demonstrar qual sua relação com as adaptações do processo de ensino aprendizagem na continuidade do ano letivo no contexto da pandemia. Com isso podemos também averiguar a plausibilidade dessas ferramentas para auxiliar não somente no período de pandemia, mas como recursos que contribuam e auxiliem os estudantes com um banco de dados confiável para consulta e revisão de conteúdo.

A escala Likert nessa pesquisa foi utilizado por ser uma das escalas de autorrelato mais difundidas, consistindo em uma série de perguntas formuladas sobre o pesquisado, onde os respondentes escolhem uma dentre várias opções, normalmente cinco, sendo elas nomeadas como: Extremamente Difícil, Razoavelmente Difícil, Indiferente, Razoavelmente Fácil e Extremamente Fácil ou conforme a adaptação que o pesquisador queira em sua pesquisa. Para ser considerada uma escala Likert, no entanto,

é preciso que cada item seja apresentado sob forma de uma pergunta, com cada gradação como uma resposta possível, além de cada gradação se mostrar numa ordem descendente, onde o primeiro item indica o maior grau de concordância, o último o maior grau de discordância e o item do meio neutro, sendo bivalentes e simétricos (AGUIAR; CORREIA; CAMPOS, 2011, p. 2).

Situações que demandam uma necessidade de aprendizagem de uma quantidade volumosa de informações acabam gerando propensões aos estudantes da ocorrência de estresse e ansiedade, devido a

pressão psicológica que acabam sofrendo, seja por parte parental ou própria, o que pode contribuir para a conversão de determinantes sociais da saúde e o surgimento de outros fatores de risco na população como o contexto da pandemia num ano em que se encerra mais um ciclo escolar (ZONTA; ROBLES; GROSSEMAN, 2006; CAPELO; OLIM, 2016).

Perante o atual cenário constatado, há a necessidade em se conhecer quais as concepções e realidade dos estudantes participantes para dar continuidade do processo ensino-aprendizagem no contexto da pandemia e elementos para que se possa avaliar e discutir o papel do ensino para além dos muros da escola.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao realizarmos essa pesquisa convidamos 89 professores para participar, contudo, tivemos o retorno de 30 estudantes (33,7%), se prontificando a colaborar para que os resultados pudessem trazer para as discussões elementos que contribuíssem para buscar soluções e avaliar as condições da comunidade escolar no contexto da pandemia.

Buscou-se primeiramente investigar com os estudantes participantes desta pesquisa de que forma estes estão fazendo para ter acesso às aulas, os dados estão apresentados no gráfico 1.

Gráfico 1 - Forma de acesso dos estudantes para ter acesso às aulas online

Fonte: Elaboração própria.

Dessa forma, obtivemos que 6 (20%) responderam que estão acompanhando as aulas pelo Aula Paraná via Televisão (TV); 22 (73%) estão acompanhando as aulas pelo YouTube via celular ou computador e 2 (7%) afirmam que não conseguem acessar as aulas.

Nesse seguimento, foi importante investigar com os participantes se os mesmos possuem computador com internet disponível com Wi-Fi como apresentados no gráfico 2a.

Gráfico 2 - Disponibilidade de acesso ao ensino a distância

Fonte: Elaboração própria.

E apanhamos que 26 (87%) possui computador/notebook com internet disponível para estudos e outras atividades do dia a dia da família. Contudo 4 (13%) dos estudantes afirmam não ter computador e internet de qualidade disponíveis para cumprir as atividades e reencaminhar para os docentes.

Ao questioná-los se estão acessando as atividades do google classroom, tivemos conforme gráfico 2b, que 30 (100%) responderam que estão conseguindo acessar as atividades. Contudo, pontuam que tem dificuldades para responder algumas atividades e encaminhar para correção por dificuldades e desconhecimento das funcionalidades da plataforma em questão.

A partir disso, buscamos compreender qual a relação, angústias dos estudantes quanto ao estabelecimento de uma rotina de estudo no período de pandemia visto que já aproximamos de três meses de isolamento social com atividades remotas. Os dados estão apresentados no gráfico 3, identificado na página seguinte.

Diante disse, 22 (73%) responderam que conseguem manter uma rotina de estudo, pois as aulas pelos aplicativos mantêm um horário diário de aulas e dessa forma conseguem reservar esse período de tempo apenas para assistir as aulas, fazer retomadas de conteúdos com algumas aulas de revisões e ainda realizar as atividades propostas pelos professores. E 8 (27%) dos estudantes, afirma estar em divergência de conseguir manter uma rotina para o estudo, seja por saudades das aulas presenciais, por saudades dos amigos ou por não ter como tirar dúvidas visto que não tem muita interação nessa modalidade ao menos pela exposição das aulas.

Gráfico 3 - Rotina de estudos pelos participantes

Fonte: Elaboração própria.

Ao compreender esse processo complexo nesta nova adaptação para ensino buscou-se numa escala investigar qual o nível de motivação dos estudantes para estudar com ferramentas em Ensino a Distância (Aula PR, Youtube etc) como se apresenta no gráfico 4.

Gráfico 4 - Nível de motivação para estudar pelas ferramentas no ensino EaD

Fonte: Elaboração própria.

A relevância do nível de motivação dos estudantes para estudar via ferramentas como Aula Paraná, YouTube, google classroom etc, foi dada numa escala de 1 a 5 onde se tem que 1- extremamente motivado; 2- razoavelmente motivado; 3- indiferente, 4- razoavelmente desmotivado e 5- extremamente desmotivado visto no gráfico 4. Obteve-se 33% dos estudantes estão “razoavelmente motivados”, 30% afirmam estar “razoavelmente desmotivados”, 20% dizem estar “extremamente desmotivados”, 10% estão extremamente motivados e 7% estão totalmente indiferentes quanto a

motivação para estudar com as ferramentas utilizadas para a continuidade do ano letivo na modalidade da Educação a Distância. Ao entender os efeitos do isolamento social percebe-se 56,7% dos estudantes um dos desafios dos docentes nesse caso “é de motivar os alunos para a aprendizagem e uma das estratégias fundamentais na EaD é o aluno vencer o desafio de estudar sozinho, obtendo autonomia do seu ato de aprender e, para isso, precisa desenvolver a habilidade de ter uma aprendizagem autônoma” (FERREIRA; SILVA, 2009, p. 4).

Segundo Pintrich e Schunk (2006) a motivação é o processo que nos dirige para o objetivo ou meta, que instiga e mantém nossa atividade. Na perspectiva defendida por esses autores a motivação é principalmente um processo, e não simplesmente um resultado, mediante determinado estímulo. Considerada em termos processuais, a motivação não é diretamente observável, sendo necessário inferi-la a partir de determinados comportamentos como a escolha entre atividades distintas, o esforço, a persistência, e a expressão dos sujeitos.

Preti (2005) ao refletir sobre autonomia dos estudantes numa distância transacional contribui ao afirmar que o aluno, neste novo cenário, deve assumir para si a responsabilidade da sua própria formação, tendo autonomia e disciplina para o estudo compromissos de todo o processo educativo. Moore e Kearsle (2007) corroboram afirmando que a distância transacional representa oportunidade no processo de ensino e aprendizagem relacionada à autonomia, ou seja, quanto maior a distância transacional entre os agentes em função das variáveis diálogo e estrutura, maior a oportunidade para o aluno realizar seus estudos de forma autônoma. Assim, autonomia é o ideal a ser alcançado pelos alunos, como um indicativo de maturidade para a aprendizagem.

Diversos fatores influenciam esse processo de ensino para os estudantes que não estavam acostumados com a autonomia para estudar em isolamento social, nesse contexto buscamos compreender o posicionamento dos estudantes quanto ao nível de dificuldade para acompanhar as aulas pelos aplicativos disponíveis no período de pandemia como mostramos no gráfico 5, identificado na página seguinte.

A relevância do nível de dificuldades para acompanhar as aulas pelos aplicativos no Ensino a Distância foi dada numa escala de 1 a 5 onde se tem que 1- extremamente difícil; 2- razoavelmente difícil; 3- indiferente; 4- razoavelmente fácil e 5- extremamente fácil. De acordo com as contribuições dos estudantes temos que 34% possuem um nível de dificuldade “razoavelmente difícil”, 20% afirmam ser “indiferente”, 20% informam que é “razoavelmente fácil”, 13% alegam que é “extremamente fácil” e 13% reiteram que é “extremamente difícil” acompanhar as aulas por aplicativos.

Gráfico 5 - Nível de dificuldade para acompanhar aulas pelos aplicativos no EaD

Fonte: Elaboração própria.

Diante desses dados, é importante sempre nesse contexto de isolamento social pela pandemia que o processo de ensino e aprendizagem pelas ferramentas educacionais sejam assim constantemente observadas, acompanhadas e analisadas não somente pelo interesse dos alunos, mas também dos professores, que necessitam manter-se engajados frente ao desafio de aprender e ensinar. Essa premissa é essencial para um adequado aproveitamento de conteúdos a serem repassados e assimilados. Portanto, faz-se primordial o interesse em explorar, descobrir e desbravar as mais diversas formas de determinada ferramenta ou técnica, para que assim, tanto os alunos, quanto os professores, estejam alinhados e preparados para os saberes a emergir (ROSO *et al.*, 2015; SILVA; MELO; TEDESCO, 2018).

Ao investigar ainda sobre o nível de dificuldade dos estudantes para receber, fazer e devolver as atividades pela plataforma do Google Classroom buscou compreender essa relação com as ferramentas para realização de atividades como apresenta no gráfico 6.

Gráfico 6 - Nível de dificuldade para realização de atividades via Classroom

Fonte: Elaboração própria.

A relevância do nível de dificuldade para realização de atividades via classroom foi dada numa escala de 1 a 5 onde se tem que 1- extremamente difícil; 2- razoavelmente difícil; 3- indiferente; 4- razoavelmente fácil e 5- extremamente fácil. Conforme os estudantes, temos que 33,3% consideram “razoavelmente difícil”; 26,7% apontam que é “razoavelmente fácil”; 23,3% afirma ser “indiferente”, 16,7% contribuem atestando que é “extremamente fácil” e não apresentando nenhuma contribuição para extremamente difícil. Podemos perceber que os estudantes mesmo com algum nível de dificuldades estão conseguindo se encaminhar e colocar-se em movimento de aprendizagem para a realização das atividades. Dessa forma, é preciso fomentar a importância de orientar e direcionar os estudantes para a apropriação desse formato de busca pelo conhecimento visto que é uma necessidade cada vez mais presente nas mais diversas atividades na vida contemporânea em nossa sociedade. Nesse sentido, Kenski (2005) reitera que é preciso,

[...] aproveitar o interesse natural dos jovens estudantes pelas tecnologias e utilizá-las para transformar a sala de aula em espaço de aprendizagem ativa e de reflexão coletiva; capacitar os alunos não apenas para lidar com as novas exigências do mundo do trabalho, mas, principalmente, para a produção e manipulação das informações e para o posicionamento crítico diante dessa nova realidade (KENSKI, 2005, p. 103).

Diante disso, temos que o mundo está em constante movimento, tudo se atualiza muito rápido, a todo o momento surgem novos métodos de ensino ou novos conceitos. Para manter uma educação de qualidade é preciso que todos os profissionais da educação discutam os problemas e busquem soluções coletivas. Nesse caso, melhorar a educação por meio das metodologias ativas (MORAN, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É cada dia mais inegável que a pandemia da COVID-19 repercute de maneiras inimagináveis na rotina das pessoas, assim como nas evidências e fragilidades que impactam a educação de um país. E tais resultados deverão ser cuidadosamente atentados para que impossibilite ainda mais os processos de iniquidades sociais. Cabendo assim, que todos os estágios de atenção social se tornem presentes e atuantes para continuidade ao comprometimento com as demandas socioeducacionais de formar cidadãos críticos, analíticos e científicos e preparados para enfrentar os grandes dilemas da vida contemporânea.

Diante dos dados expostos é preciso que mais ações sejam delegadas ao poder de instrumentalização e formação contínua dos educadores, visto seu impávido processo de formação dos sujeitos e estando na trincheira do processo de ensino e aprendizagem. Sobretudo, no que diz respeito ao uso de tecnologias na prática docente. Por outro lado, cabe destacar que os estudantes que estão em

processo de formação merecem todos os esforços tanto dos profissionais da educação envolvidos nesse processo, bem como de suas famílias para que possam ter o conhecimento científico de qualidade, além de manter sanidade mental, segurança e motivados para lidar com o grande número de informações e das tecnologias que são ferramentas cada vez mais emergentes para se viver em sociedade.

Por fim, cabe pontuar que cada indivíduo que compõe a escola tem sua função e responsabilidade, sejam eles o governo, professores, pais ou alunos. A escola é como uma engrenagem a falta de um elo, não pode avançar, e infelizmente é isso é um fator preponderante na maioria das escolas que vem ocorrendo diante dos olhares de todos (AVELINO, 2020, p. 11). Ainda é cedo para avaliar a totalidade do contexto da educação no contexto da pandemia, mas caso a estratégia se mantenha vantajosa ou minimamente viável, como tem se mostrado nessa realidade escolar até o momento, é preciso fomentar essa tendência de formato de ensino aliado ao ensino presencial no período pós-pandemia para que contribuam de fato com uma educação emancipatória, transformadora e que de autonomia aos envolvidos.

REFERENCIAS

AGUIAR, B.; CORREIA, W.; CAMPOS, F. “Uso da Escala Likert na Análise de Jogos”. **Anais do X Simpósio Brasileiro de Games**. Porto Alegre: SBC, 2011.

AVELINO, W. F. “A escola contemporânea: um espaço de reflexão e crítica”. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, vol. 1, n. 3, 2020.

BRASIL. **Anuário Brasileiro da Educação Básica**. São Paulo: Moderna/Todos pela Educação, 2019a.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Sinopse Estatística da Educação Básica 2019**. Brasília: INEP, 2019b.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Planalto, 1988. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 09/06/2020.

BRASIL. **Lei n. 9.394, de 20 de dezembro, 1996**. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 09/06/2020.

BURGESS, S.; SIEVERTSEN, H. H. “Schools, skills, and learning: The impact of COVID-19 on education”. **VOX CEPR Policy Portal** [01/04/2020]. Disponível em: <<https://voxeu.org/article/impactcovid-19-education>>. Acesso em: 09/06/2020.

CALDEIRA, J. S. “Relação Professor-Aluno: uma reflexão sobre a importância da afetividade no processo de ensino aprendizagem”. **Anais do XI Congresso Nacional de Educação (XI EDUCERE)**. Curitiba: PUC-PR, 2013.

CARLINI, A. L.; TARCIA, R. M. L. “Contribuições didáticas para o uso das tecnologias de educação a distância no ensino presencial”. In: CARLINI, A. L.; TARCIA, R. M. L. **20% a distância e agora?**

orientações práticas para o uso da tecnologia de educação a distância no ensino presencial. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010.

CAPELO, R.; OLIM, D. “Preditores da qualidade de vida em estudantes do ensino secundário”. **Interdisciplinarity in Social and Human Sciences**, vol. 5, 2016.

CUNHA, M. B; HENRIQUES, A. G; ARAUJO, P. S. R. “Metodologia para fiscalização de programas de inclusão digital com foco na avaliação independente de seus resultados”. **Communication Policy Research Latin America**, vol. 10, 2016.

FARIZA, I. “Lições de 1918: as cidades que se anteciparam no distanciamento social cresceram mais após a pandemia”. **El país** [30/03/2020]. Disponível em: <<https://brasil.elpais.com>>. Acesso em: 09/06/2020.

FERREIRA, R. B. A. S.; SILVA, I. M. M. “Didática no contexto da educação a distância: quais os desafios?” **Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância**, vol. 8, 2009.

FORMOSINHO, J.; MACHADO, J.; MESQUITA, E. Formação, trabalho e aprendizagem. *In*: **Tradição e inovação nas práticas docentes**. Lisboa: Edições Sílabo, 2015.

GIBBS, G. **Análise de dados qualitativos**. Porto Alegre: Editora Artmed, 2009.

HUNT, T; CALLARI, A. **O poder das redes sociais**. São Paulo: Editora Gente, 2010.

JHU – John Hopkins University. Center for Systems Science and Engineering. “COVID-19 Dashboard”. **John Hopkins University Website** [14/05/2020]. Disponível em: <<https://coronavirus.jhu.edu/map.html>>. Acesso em: 05/06/2020.

LIMA, J. D. “O distanciamento social como redutor de contaminações”. **Nexo Jornal** [17/03/2020]. Disponível em: <www.nexojournal.com.br>. Acesso em: 05/06/2020.

KENSKI, V. M. “Avaliação e acompanhamento da aprendizagem em ambientes virtuais a distância”. *In*: MILL, D. R. S.; PIMENTEL, N. M. (orgs.). **Educação a distância: desafios contemporâneos**. São Carlos: EdUFSCar, 2010.

KENSKI, V. M. **Das salas de aula aos ambientes virtuais de aprendizagem**. São Paulo: FE/USP, 2005.

LUIGI, R.; SENHORAS, E. M. “O novo coronavírus e a importância das Organizações Internacionais”. **Nexo Jornal** [17/03/2020]. Disponível em: <<https://www.nexojournal.com.br>>. Acesso em 05/06/2020.

MARANHÃO, R. A.; SENHORAS, E. M. “Pacote econômico governamental e o papel do BNDES na guerra contra o novo coronavírus”. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, vol. 2, n. 4, 2020.

MOORE, M. G. KEARSLE, G. **Educação a distância: uma visão integrada**. São Paulo: Thomson, 2007.

NICHOLSON NR Jr. “Social isolation in older adults: an evolutionary concept analysis”. **Journal of Advanced Nursing**, vol. 65, n. 6, 2009.

OLIVEIRA, H. V; SOUZA, F. S. “Do conteúdo programático ao sistema de avaliação: reflexões educacionais em tempos de pandemia (COVID-19)”. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, vol. 2, n. 5, 2020.

PEDROSA, G. F. S. “O uso de tecnologias na prática docente em um pré-vestibular durante a pandemia da COVID-19”. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, vol. 2, n. 6, 2020.

PERA, G. “Ano letivo poderá ter menos de 200 dias”. **Portal do MEC** [01/04/2020]. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br>>. Acesso em: 04/06/2020.

PINTRICH, P. R; SCHUNK, D. H. “Motivación en contextos educativos”. In: **Teoría, investigación y aplicaciones**. Madrid: Pearson Educación. 2006.

PRETI, O. **Autonomia do aprendiz na educação a distância**: significados e dimensões. Cuiabá: Nead/UFMT, 2005.

ROSO, C. C; SANTOS, R. A.; ROSA, S. E; AULER, D. “Currículo temático fundamentado em Freire-CTS: engajamento de professores de física em formação inicial”. **Revista Ensaio**, vol. 17, n. 2, 2015.

SANTOS JOAQUIM, B.; PESCE, L. “As Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação nos Contextos da Educação de Jovens e Adultos: Uma Revisão de Literatura (2007-2014)”. **Olhares**, vol. 4, n. 1, 2016.

SCHON, D. **Os professores e sua formação**. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1997.

SILVA, T. S. C.; MELO, J. C. B.; TEDESCO, P. C. A. R. “Um modelo para promover o engajamento estudantil no aprendizado de programação utilizando gamification”. **Revista Brasileira de Informática na Educação**, vol. 26, n. 03, 2018.

SENHORAS, E. M. “Coronavírus e Educação: Análise dos Impactos Assimétricos”. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, vol. 2, n. 5, 2020.

SOARES, I. “Como o distanciamento social ajuda a frear a disseminação do coronavírus”. **GaúchaZH** [17/03/2020]. Disponível em: <<https://gauchazh.clicrbs.com.br>>. Acesso em: 04/06/2020.

YIN, R. K. **Estudo de caso**. Planejamento e Métodos. 2ª edição. Porto Alegre: Editora Bookman, 2001.

ZONTA, R.; ROBLES, A. C. C; GROSSEMAN, S. “Estratégias de enfrentamento do estresse desenvolvidas por estudantes de medicina da Universidade Federal de Santa Catarina”. **Revista Brasileira de Educação Médica**, vol. 30, n. 3, 2006.

BOLETIM DE CONJUNTURA (BOCA)

Ano II | Volume 3 | Nº 7 | Boa Vista | 2020

<http://revista.ufrr.br/boca>

Editor chefe:

Elói Martins Senhoras

Conselho Editorial

Antonio Ozai da Silva, Universidade Estadual de Maringá

Vitor Stuart Gabriel de Pieri, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Charles Pennaforte, Universidade Federal de Pelotas

Elói Martins Senhoras, Universidade Federal de Roraima

Julio Burdman, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Patrícia Nasser de Carvalho, Universidade Federal de Minas Gerais

Conselho Científico

Claudete de Castro Silva Vitte, Universidade Estadual de Campinas

Fabiano de Araújo Moreira, Universidade de São Paulo

Flávia Carolina de Resende Fagundes, Universidade Feevale

Hudson do Vale de Oliveira, Instituto Federal de Roraima

Laodicéia Amorim Weersma, Universidade de Fortaleza

Marcos Antônio Fávaro Martins, Universidade Paulista

Marcos Leandro Mondardo, Universidade Federal da Grande Dourados

Reinaldo Miranda de Sá Teles, Universidade de São Paulo

Rozane Pereira Ignácio, Universidade Estadual de Roraima